

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ZIYAVUTDINOVA Zulfiya Useinovna*Andijon davlat pedagogika instituti**dotsenti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14525751>

MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA MUSIQA SAVODXONLIGI FAOLIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola musiqa savodini musiqaga, uning ifoda vositalariga ongli munosabatni tarbiyalashi, musiqaning mazmunini tushinib olishga yordam berishi ma'lumoti yoritilgan. Eng muhimi esa, notaga qarab kuylash va qo'shiq aytish malakalarini hosil qilish, garmonik eshitish qobiliyatini o'stirishga ta'sir ko'rsatish, xor ovozlari aniq talaffuz etishga va xor bilan ijro etish sifatini oshirishga eshitishga qulaylik tug'dirish yo'li bilan sinfda qo'shiqlar o'rganishni osonlashtirishi haqida.

Shuningdek, musiqa darslarida qaysi faoliyat turi ya'ni musiqa idroki, qo'shiq aytish, musiqa bilan harakat va boshqalar qo'llanilmasin, uning amaliyotida foydalanilayotgan asar o'rganiladi va uning xususiyatlari ya'ni janri, tuzilishi, ijrochiligi va hokazolar haqida yangi tushunchalar hosil bo'ladi. Shu sababdan musiqa savodi faqatgina nota savodi uslublaridan iborat bo'lib qolmay, balki o'quvchilarning umumiy musiqiy bilim doirasini tarkib toptiruvchi, umumiy bilim tushunchalar majmuasini singdirib borishdan iboratdir.

Musiqa savodi musiqa darsining bo'limlaridan biri bo'lib, jamoa bo'lib qo'shiq aytish (xor) ga nisbatan ikkinchi darajali o'rin tutadi. Bu faoliyat musiqa nazariyasi va tarixidan boshlang'ich ta'lim beradi, bolalarning bilim saviyasini oshirishga yordamlashishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa savodi, notaga qarab kuylash, garmonik eshitish, qo'shiq aytish, musiqa san'ati, nota savodi, musiqa nazariyasi, bolalar bilimi, harakat, tarix, musiqa o'qituvchisi,

МУЗЫКА НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОВЫШЕНИЮ ГРАМОТНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещена информация о том, что музыкальная грамота воспитывает осознанное отношение к музыке, к средствам ее выражения, помогает понять содержание музыки. И самое главное, о том, как развитие навыков пения и пения в зависимости от нот, влияющих на развитие гармонического слуха, способствует четкому произношению хоровых голосов и улучшает качество хорового исполнения, облегчая изучение песен в классе за счет облегчения слуха.

Также независимо от того, какой вид деятельности используется на уроках музыки, т. е. восприятие музыки, пение, движение под музыку и т. д., изучается произведение, используемое в его исполнении, и получают новые представления о его особенностях, т. е. жанре, структуре, формируется производительность и т.д. По этой причине музыкальная грамотность состоит не только из методов нотной записи, но и из привития набора общих концепций знаний, которые составляют общие музыкальные знания учащихся.

Музыкальная грамота является одним из разделов урока музыки и является второстепенным по сравнению с групповым пением (хором). Это занятие знакомит с теорией и историей музыки, а также рассказывает о том, как оно может помочь вашему ребенку улучшить свои знания.

Ключевые слова: музыкальная грамотность, нотное пение, гармоническое слушание, пение, музыкальное искусство, музыкальная грамотность, теория музыки, знания детей, движение, история, учитель музыки.

MUSIC IN MUSIC CULTURE CLASSES LITERACY ACTIVITIES

ANNOTATION

This article highlights the information that musical literacy fosters a conscious attitude to music, to the means of its expression, helps to understand the content of music. And most importantly, how the development of singing and singing skills, depending on the notes that affect the development of harmonic hearing, contributes to the clear pronunciation of choral voices and improves the quality of choral performance, making it easier to learn songs in the classroom by facilitating hearing.

Also, regardless of what kind of activity is used in music lessons, i.e., music perception, singing, movement to music, etc., the piece used in its performance is studied and new ideas about its features are obtained, i.e. genre, structure, performance is formed, etc. For this reason, music literacy consists not only of musical notation methods, but also of instilling a set of general knowledge concepts that make up the general musical knowledge of students.

Music literacy is one of the sections of a music lesson and is secondary to group singing (choir). This activity introduces the theory and history of music, and also talks about how it can help your child improve his or her knowledge.

Keywords: musical literacy, musical notation, harmonic listening, singing, musical art, musical literacy, music theory, children's knowledge, movement, history, music teacher.

San'at kishilarga faqatgina ma'naviy oзуqa beribgina qolmasdan, jismoniy kamolotga erishuvda ham muhim o'rin o'ynaydi. Musiqa san'atining axloqiy-estetik tarbiyadagi rolini to'g'ri his etib, uning yosh avlodni tarbiyalashdagi ahamiyatini aslo unutmaslik zarur. Musiqiy go'zallik insonning ma'naviy qiyofasi shakllanishida muhim omildir.

Musiqa go'zallikka intilish, estetik ehtiyoj tug'ma xislat emas. U insonda mehnat va atrof-tevarakdagi olamni ta'sirida paydo bo'lgan. Tashqi olamni o'zgartirish bilan insonning o'zi ham o'zgarib bordi, bunda faqat u jismoniy jihatdangina taraqqiy qilib qolmay, balki ma'naviy jihatdan ham taraqqiy etdi.

Insonning ma'naviy qobiliyati va avvalo, estetik hissi asta-sekin taraqqiy etib, tarbiyalanib bordi. Musiqa san'ati hayotni bilish va odamlarni tarbiyalashning qudratli vositasidir. Ammo uning bilish va tarbiyalashdagi xizmat darajasi kishiga estetik, badiiy jihatdan ta'sir etish kuchiga bog'liqdir.

Musiqa san'ati kishi faoliyatining muayyan bir turi bo'lib, uning vazifasi jamiyatga estetik xizmat ko'rsatishdir. Shu ma'noda uning o'rnini hech bir narsa bosa olmaydi. Musiqa ijtimoiy hayotning hamma sohalarida faol sur'atda o'rin oladi. Shunday qilib, voqelikka bo'lgan estetik munosabat bastakorlar tomonidan yaratilgan musiqa asarlarida ham, mehnatga, maishiy hayotga va odamlar munosabatiga olib kiriladigan badiiy asoslarda ham ifodalanadi.

Musiqa o'qituvchisi musiqa san'atining nazariy va amaliy sohalaridan yetarli darajada bilim, malaka va tajribaga ega bo'lmog'i lozim.

Ya'ni u ham cholg'uchi, ham xonanda, ham xor dirijyori, ham jo'movozchi va ham musiqa nazariyotchisi va adabiyotchisi sifatida ish ko'rmog'i lozim.

Musiqa darsida barcha faoliyatlar muayyan mavzu asosida mantiqan o'zaro bog'lanadi, natijada darsning pirovard bir butunligi vujudga keladi. Musiqa savodi barcha faoliyatlarni nazariy birlashtiruvchi faoliyat sifatida ahamiyatga egadir.

Musiqa darslarida qaysi faoliyat turi ya'ni musiqa idroki, qo'shiq aytish, musiqa bilan harakat va boshqalar qo'llanilmasin, uning amaliyotida foydalanilayotgan asar o'rganiladi va uning xususiyatlari ya'ni janri, tuzilishi, ijrochiligi va hokazolar haqida yangi tushunchalar hosil bo'ladi. Shu sababdan musiqa savodi faqatgina nota savdi uslublaridan iborat bo'lib qolmay, balki o'quvchilarning umumiy musiqiy bilim doirasini tarkib toptiruvchi, umumiy bilim tushunchalar majmuasini singdirib borishdan iboratdir [1, 2, 3].

Musiqa savodi musiqa darsining bo'limlaridan biri bo'lib, jamoa bo'lib qo'shiq aytish (xor) ga nisbatan ikkinchi darajali o'rin tutadi. Bu faoliyat musiqa nazariyasi va tarixidan boshlang'ich ta'lim beradi, bolalarning bilim saviyasini oshirishga yordamlashadi.

Musiqa savodi musiqaga, uning ifoda vositalariga ongli munosabatni tarbiyalaydi, musiqaning mazmunini tushinib olishga yordam beradi. Eng muhimi esa, notaga qarab kuylash va qo'shiq aytish malakalarini hosil qilish, garmonik eshitish qobiliyatini o'stirishga ta'sir ko'rsatish, xor ovozlarni aniq talaffuz etishga va xor bilan ijro etish sifatini oshirishga eshitishga qulaylik tug'dirish yo'li bilan sinfda qo'shiqlar o'rganishni osonlashtiradi.

Musiqa savodiga musiqa darsida 10-15 daqiqa vaqt ajratiladi. Shu sababli har gal qo'shiq o'rganish va musiqa asarlarini tinglash jarayonida kuylash va eshitish malakalarini hamda musiqa bilimni mustahkamlab chuqurlashtirib borish kerak. Maktabda musiqa savodi o'rgatishda qo'yiladigan asosiy metodik talab olingan musiqaviy bilimni bevosita amalda qo'llash hamda savod o'rgatish bilan birgalashib qo'shiq aytishni bir-biriga doimiy bog'lab olib borishdan iborat. Masalan; qo'shiq o'rgatish jarayonida musiqiy ritmik xarakterlar juda xam foydali, ayniqsa 1 sinflarda, ritmni his qilishda qarsaklar orqali nota cho'zimlarini to'g'ri takrorlash natijasida tovushlar cho'zimini his eta boshlaydilar.

Ritm -musiqaning asosiy elementlaridan biri bo'lib, musiqa tovushlarining vaqt birligi ichida joylashuv qonuniyatini belgilab beradi.

O'quvchida ritm tuyg'usini shakllantirish va rivojlantirish musiqa pedagogikasining eng zarur va muhim vazifalaridan biridir. Olimlarning fikricha, bu ishning qiyinligi musiqa tovushining vaqt birligi ichidagi cho'zimini uning balandligiga nisbatan aniq qayd etib bo'lmazligidadir. Shunga qaramasdan, olimlar o'quvchilardagi musiqa ritm tuyg'usini tarbiyalash mumkin, degan fikrni ilgari suradilar.

Ma'lumki, musiqa ritmi umuman musiqa asarining tashkiliy elementlaridan biri bo'lib, asarning mazmunini, uning obrazli mohiyatini aks ettiradi. Inson o'zining turli faoliyatida musiqa asarining mazmuni bilan tanishadi. Lekin faqatgina ijro paytida sozanda musiqa asarining mazmuni va ritmiga tobora chuqurroq tushunib boradi. Musiqa ijrosi davomida, uni eshitish paytida ochilmay qolgan fikr va tuyg'ular ijrochi uchun tushunarli bo'lib borishi mumkin [4, 5].

O'quvchilar mustaqil qo'shiq ayta olishadigan va tanish bo'lmagan asarlarni notaga qarab o'rgana oladigan bo'lgan vaqtlaridagina musiqa savodi o'rgatishdan ko'zlanadigan maqsadga erishilgan bo'ladi.

Dars jarayonida o'quvchilarga musiqa haqida beriladigan barcha bilim va tushunchalar musiqa savodi doirasiga kiradi. O'quvchilarga qo'shiq o'rgatishda pedagog dirijorlik jestlarini xam egallagan bo'lishu muhim. O'rganiladigan qo'shiqda dinamik belgilar uchraganda pedagog dirijorlik jestlari orqali ko'rsatib o'quvchilarni kuylatsa, samarali natijalarga erishadi,. Kuylash bilan bir qatorda musiqiy savodxonlik xam o'zlashtirilib borildi.¹

Asarning dinamik belgilariga biroz to'xtalib o'tamiz, partituralarni o'rgatishda *f*, *p*, *fp* kabi belgilar uchrab turadi, shunda dirijorlik sentkasi shunday ehtiyotkorlik bilan ko'rsatilishi zarur. Masalan: forte belgisi kelsa- dirijor yelka kengligida, qo'llar keng xarakatlar, o'ta yuqoriga ko'tarilmagan holatda ko'rsatadi, yani jamoaga, "baland ovozda kuylaymiz", - degandek muomlaga kirishib jestlarni huddi suxbatlashayotgandek ko'rsata olishi zarur. Shuningdek uning aksini xam ko'rsatish mumkin, piano bo'ladigan bo'lsa jestlar kichikroq, qisqaroq bo'lib imo-ishiralar xam huddi shunday holatda jamoa ijrosi boshqariladi.

Musiqa madaniyati o'qituvchisi musiqaning o'ziga xos xususiyatlari ya'ni san'at sifatida hayotning aks ettirilishi, ifoda vositalari ya'ni tili, nutqi; janr turlari, tuzilishi, ijro uslublari, ijrochilari, cholg'u asboblari turlari va boshqalar kiradi. Musiqa savodi darsda mustaqil musiqa faoliyati sifatida amal qilmay, balki boshqa faoliyatlar jarayonida musiqa asarlarini badiiy o'rganish va ijro etish ishlarini savodxonlik asosida bajarish uchun yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, musiqa savodi mazmuni o'quvchilarni musiqa savodxonligini shakllantiradi va uning doirasini tobora kengaytirib, chuqurlashtirib boradi. Musiqa savodxonligini oshirish o'quvchilarda musiqiy sensor qobiliyatini o'sishiga asoslanishi kerak. O'quvchi biror tovushni ovoz bilan esga tushirishdan oldin uning qanday yangrashini aniq tasavvur qilishi va eshitib bilishi ya'ni ko'zga ko'rinadigan narsalardan eshitaladigan narsaga qarab borishi lozim. Jamoa bo'lib qo'shiq aytishda ham, musiqa savodini o'rganish jarayonida ham metr-ritm sezgisi va eshitish qobiliyati taraqqiy etadi.

¹ D.M.Raimova. Dirijorlik. Farg'ona.-2022,33- b

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES

1. T.Ortiqov. Musiqa o‘qitish metodikasi Toshkent “Muharrir” nashriyoti-2010
2. D.Soipova. Musiqa o‘qitish nazariyasi va metodikasi. Toshkent:2009.
3. B.Mustafaoyev.Musiqa pedagogikasi. Toshkent “Muharrir” nashriyoti-2022
4. D.M.Raimova. Fortepiano (1 bosqich uchun) Farg‘ona. -2022
5. D.M.Raimova. Dirijorlik. Farg‘ona. -2022